

Роль заготовки и снабжения сельхозпродуктов в рыночной экономике страны.

**Оруджова Аджар Аждар кызы,
Преподаватель кафедры Управления
экономики Гянджинского
Государственного Университета и
диссертант Гянджинского
Государственного Университета.
Гянджа, orucova.hecer@mail.ru**

Удовлетворение потребностей населения в продуктах питания на сегодняшний день является одним из основных факторов социальной и экономической стабильности страны. Наличие обоснованной концепции перехода азербайджанской экономики от административно командной системы к рыночным отношениям привела к формированию экономически эффективной структуры агропромышленного комплекса, изменилась и государственная политика в области заготовки и снабжения населения сельхозпродуктами. Произошел (систематизация) формирования системы заготовки и снабжение населения агропродовольственными ресурсами преимущественно на рыночных основах. Анализ показывает, что после создания 14 декабря 2018 года ОАО Заготовки и Снабжения Агропродовольствия при министерстве сельского хозяйства Азербайджана заготовка и снабжения в стране получила более совершенного механизма формирования и развития агропродовольственного рынка на основе комплексного подхода к решению задач производства и реализации сельскохозяйственной продукции с учетом ориентации на обеспечения продовольственной независимости страны. В конечном этапе, это будет способствовать производству и не только полному удовлетворению потребностей населения в агропродовольственных продуктах питания но и расширению их экспорта на другие страны. Создавая 2018 году отдельное агентства по заготовке и снабжению при министерстве сельского хозяйства Азербайджана нашей Президент поставил перед правительством задачи, во первых решить за короткое время продовольственную безопасность страны и во вторых использовать благоприятную географическое положение экспортировать излишки продовольствия в другие страны развивая нефтегазовый сектор экономики.

Сельское хозяйство- одно из немногих отраслей , которая продолжала показывать рост во время COVID-19 АПК не прекращала работу во время пандемии, в отличие от, например, общественного питания.

Опыт 2019 года показывает что, даже на пике спроса покупателей полки в магазинах не опустели, а экспорт сельскохозяйственной продукции превзошел официальные прогнозы интегрированность Азербайджана в мировую продуктами имеет влияние на цены на продовольственную внутри страны. Несмотря на определенные трудности в сельском хозяйстве Азербайджаном полностью обеспечивает свой рынок основными продуктами питания собственного производства. Например, самообеспеченность мясом и мясной продукцией овощами, и фруктами и по некоторыми другими продуктами планируется на уровне 100%, растительным маслом 100%, сахаром-100%, рыбой 100%, картофелей 90%.

Стабильное развитие азербайджанского аграрное сектора в последние годы видно невооруженным взглядом но этот процесс не обходится без проблем.

Необходимо централизованная программа создания агрологистической инфраструктуры, прием инфраструктуры нового формата, которая объединяла бы в себе функционал сбыта, логистики, а также единого информационного пространства. Пандемия только обострила данные сложности, поскольку фактически еще сильнее перекосила спрос и предложение в зависимости от географии и импорта.

С другой стороны, несмотря на хорошее развитие животноводства в Азербайджане, огромный резонанс вызвали начале 2021 года 2 новости роста цен на сливочное масло, в основном из Новой Зеландии.

Выгодный экспорт дорогой импорт и специфические факторы коронавирусного года сыграли против доступных цен на продукты питания на внутреннем рынке.

По мнению специалистов в развитии аграрного развития аграрного сектора есть необходимость гибкой системы поддержки нашего аграрного сектора, создания перерабатывающих мощностей, чтобы экспортерем было выгодно поставлять за рубеж готовые продукты, а не сваре.

Рост цен это неприятное следствие сохраняющихся проблем, которые необходимо решать системно.

Продовольственная независимость в современных условиях стала одним из основных элементов национальной безопасности государств. В основе ее определения положен показатель продовольственной независимости, рассчитываемый на основе объемов производства продукции в стране к объему ее личного и производственного потребления. В рамках принятой Дорожной карты продовольственной безопасности Азербайджанской Республики утвержденной Президентом Азербайджанской Республики, государство обязалась обеспечить население страны продуктами питания, соответствующими определенными требованиями, а удельные показатели потребление показатели потребления продуктов питания, соответствующими определенными требованиями, а удельные показатели потребления продуктов питания довести до уровня не ниже средне мировых норм.

По основным видом продовольствия за период 2015-2019гг. уровень их производства и их заготовки повысился, что создала возможности обеспечить экспорт некоторых сельхоз продуктов в другие страны, а проценты импорта на некоторые товары снизит.

Следует отметить, что за 2020 год под воздействием на аграрные рынки пандемии Covid-19 привело к незначительному уменьшению уровня производства продовольственных продуктов. Вместе с тем, сельское хозяйство страны «пострадала» от распространения коронавируса в регионах Азербайджана не так существенно, как ряд других секторов экономики, например, туризм, авто и авиалере возникни и др. частично это связана с тем, что ключевые предприятия сельскохозяйственных предприятий не остановили производства продуктов питания даже в 2020-году. Министерства сельского хозяйства республики осуществляю постоянный мониторинг деятельности системообразующих предприятий АПК, логистики, качество продуктов питания внутри страны и между регионами.

Однако в 2020г. Обострились проблемы, связанные с нарушением сложившихся логистических и производственных цепочек. Продовольственные балансы всегда

достигались путем согласования объемов между участниками рынка- производителями, переработчиками, оптовыми организациями, торговыми семьями, поэтому любые существенные изменения в предложении или спросе продуктов питания, в том числе соотношения импорт-экспорт в продовольственных ресурсах привели к необходимости перестраивания логистики, что сопровождалась дополнительными издержками.

Следует отметить, что дорожная карта по продовольственной безопасности страны может быть выполнена при условии развития сельских территорий обеспечения производителей современной техникой, поддержки аграрной науки, расширении направлений торговли.

Стоимость нефтяного экспорта Азербайджана в I квартале текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 16,4% и составила 501млн. долларов США.

Этот показатель устойчивости Азербайджанской экономики и в период пандемии коронавируса (COVID-19).

Объем нефтяного экспорта в январе-марте 2021 года является рекордным по сравнению с аналогичным периодом в годы независимости

Страны ЕАЭС продолжают оставаться важными партнерами Азербайджана по агропродовольственной торговле. В структуре азербайджанских поставок на рынки ЕАЭС преобладает продукция аграрного сектора. Намечившаяся позитивная динамика показателей комплементарности торговли свидетельствуют об улучшении условий для реализации Азербайджаном экспортного потенциала не только в страны ЕАЭС но и в другие страны.

Более двух третей поставок азербайджанской агропродовольственной продукции приходится на Российский рынки, а остальные на другие страны ЕАЭС. И этой связи индекс РСА применительно к партнерам Азербайджана по ЕАЭС кроме России, с учетом невысокой емкости их рынков, не позволяет дать точную оценку перспектив развития экспорта агропродовольственных товаров. Российский рынок для Азербайджана позволяет дать очень большие перспективы развития экспорта всех наименований агропродовольственной продукции особенности взаимной торговли со странами ЕАЭС обусловлены специфическими социально экономическими характеристиками и преимуществами в рамках региональной экономической интеграции.

Наибольшим потенциалом роста азербайджанских поставок на страны ЕАЭС обладают товары с выявленными сравнительными преимуществами, такие как томаты, огурцы, зелен, яблоки, баклажаны, болгарский перец, цветы и др. в страновом разрезе наиболее емкими для наращивания азербайджанского экспорта является рынки Белоруссии, Украины и Прибалтики а в перспективе восточный страны Европы.

Несбалансированность экспортно-импортных операций с Турцией и Израилем обуславливает необходимость развития торговых связей на основе встраивания партнерами совместных производственных цепочек для экспорта продукции в третьи страны включая Ближней Восток, Китай, Страна Персидское залива и Европейский Союз. Такой подход позволит снизить себестоимость и будет способствовать устойчивому развитию национальных АПК.

В целом экспортный потенциал Азербайджана по агропродовольственной продукции в странах Ближнего зарубежья высокой степенью реализации. Сдерживающими факторами являются погранично-пропускные трудности при прохождении товаров, их необоснованные задержки и некоторые другие проблемы.

Устойчивость заготовки и снабжения агропродовольственных систем зависит от диверсификации сельской экономики, отсутствия торговых ограничений, развития систем социальной поддержки и цифровой связи и других возможностей.

Характеризуя динамику развития аграрных систем России стран Центральной Азии и Южного Кавказа Азербайджан является единственным в регионе государством, которому практически удалось утроить темпы заготовки товаров аграрного сектора.

Оценивая в области заготовки продовольственных товаров и укрепления продовольственной безопасности страны благодаря правительственным мерам по развитию оросительных систем ожидаются высокие результаты. Это является следствием высокой экономической доступности продовольствия в силу высокого развития аграрного сектора экономики. Сегодня задача, поставленная Президентом страны, достичь в аграрном секторе экономики средне мирового уровня. Однако в обществе серьезную обеспокоенность вызывает и распространенность среди взрослого населения избыточного веса и ожирения, что является фактором развития неинфекционных заболеваний. Причем ожирение встречается чаще у женщин, однако смертность от причин связанных с ожирением выше у мужчин. В связи с этим необходимо ориентировать национальных систем на обеспечение полноценного и здорового питания, включая пропаганду здорового образа жизни.

В целом стране благодаря принятым в аграрном секторе экономики и необходимым своевременных мер государства создана продовольственная безопасность, пока не достиг среднемирового уровня.

Зная что, стабильность производства и на производительность в сельском хозяйстве влияют процессы деградации земель, государство предпринимают необходимые профилактические шаги. Для этого государство активно внедряет устойчивые управление земельными и водными ресурсами, среди которых улучшение состояния мелиоративных систем ведение адаптивно-ландшафтного земледелия, использования агроэкологических практик. Особое внимание обращается прежде всего о создании в районах страны почвенной информационной системы на основе научных данных в расчете таких показателей как рекомендуемое дозы внесения удобрений, нормативная урожайность, запас почвенного углерода.

Как было отмечено выше важной составляющей продовольственных систем является их заготовка и торговля. Кроме того, развитие агропродовольственного экспорта выступает одним из основных приоритетов национальной агропродовольственной политики страны. В этой связи надо обратит на тот факт, что все аграрные районы страны являются экспортёрами агропродовольственных товаров.

В небольшой степени Азербайджан зависит от импорт агропродовольственных товаров. в многом улучшения в этом зависит от четкого налаживания дел в системе заготовки и снабжения агропродовольственных товаров в районах страны. Тем не менее, в период пандемии заготовка агропродовольственных товаров. из регионов страны и снабжение рынков страны и экспорт росли.

Пандемические шоки оказывают значительное влияние в обеспечение стабильности и продовольственной безопасности и роста цен на продукты. Особенно сильно импортные продовольственные товары.

Необходимым условием формирования инклюзивных продовольственных систем в стране являются повышение сельской занятости. По сравнению с недавним прошлым в настоящее время происходит медленное но стабильное возвращение в прошлым сельчан в районы. Численность сельского населения Азербайджана продолжает увеличиваться с каждым годом. Правда в основном во многих районах растет для женщин сельском населении. Причем уровень безработицы среди женщин выше чем среди мужчин. Особенно высокий уровень безработицы среди молодых женщин. В этой связи необходимо расширить возможности трудоустройства могла бы диверсификация сельской экономики, включая стимулирование развития переработки сельскохозяйственной продукции, деятельности по обслуживанию производственно-заготовительных цепочек (логистических и складские услуги), производства сельскохозяйственной продукции с более высокой добавленной стоимостью (фрукты и овощи; консервирование; органическая продукция). Кроме того пандемия Covid-19 выявила необходимость развития систем социальной поддержки и цифровой связи для смягчения влияния подобных шоков на наиболее уязвимые группы населения, а также внедрения цифровых технологии в целях повышения конкурентоспособности аграрного производства и устойчивости продовольственных систем и систему их заготовки. В этой связи много сделано государством для поддержки уязвимой части населения страны, выделены сто девяносто манатов, ежемесячно каждой семье.

Перспективы агропродовольственного экспорта Азербайджана в страны которые являются основными значимыми торговыми партнерами по нефтефтяной отрасли экономики нашей страны.

Международные экономические отношения в торговле, частности-это теория и практика применяемая для изучения экономики современного взаимозависимого мира. Она основывается на теории рыночной экономики, развивает ее и является важнейшем звеном. В условиях роста экономической взаимозависимости значение международной торговли выходит далеко за пределы этих рамок. В данном случае приятно более узкое определение международной торговли как часть теории рыночной экономики, изучающий закономерности взаимодействия хозяйственных субъектов разной государственной принадлежности в области международного обмена товарами, движение товаров и формирование международной экономической политики государства.

Метод анализа, используемый в отечественной и зарубежной практике, основан на идее всеобщего экономического равновесия совокупного спроса и предложения как некоего идеального состояния международной экономики.

Развитие инфраструктуры рынка на информационной основе должно способствовать существенному сокращению огромного количества посреднических цепочек между производителем товаров, ускорению товародвижения и увеличению объемов производства. Создание 14 декабря 2018 года при Министерстве Сельского хозяйства Азербайджана ОАО. Аграрной заготовки и снабжения и районных отделений способствуют доставку агропродовольственных товаров потребителю без лишних посредников, самое главное без завышенной цене. С каждым годом увеличиваются количество современных складских объектов в райцентрах республики.

Компания «Пулинвест» совместно с логистической компанией «НАРТ» реализует инновационный проект агропарка, который станет первым в России. Новый производственно-складской комплекс проекта, предусматривающий применение европейского и мирового опыта хранения фруктов и овощей, займет площадь 157 гектаров.

Крупный оптовый центр планируется арендовать помещения общей площадью в 180 тысяч квадратных метров. Соавтор проекта основатель и центральный директор компании «Пулинвест» обладающим большим опытом в агропромышленной сфере, наш соотечественник с Эльбрус Мамедов, благодаря совместной работе удалось оптимизировать все технологические процессы будущего комплекса. Аналогические производственные предприятия действует в Европе, Африке, Америке и в других передовых странах. Технологии данных предприятий позволяют продлить срок реализации товара. Поддерживать на складе разные температурное режимы (от 1 до +14 градусов). Наша цель- создать такой с участием таких предпринимателей как наш соотечественник же самый современный функциональный Агрокомплекс в Азербайджане.

Проект который момент дать дополнительные возможности нашим гражданам, проживающим в небольших городах нашей страны дополнительные рабочие места и увеличить экспортные возможности государства.

Такие предприятия поможет создать условия для создания малого среднего бизнеса в сельских районах Азербайджана и поддержит их. Следует отметить, что рассматриваемом проекте учтен голландский и французский технологический опыт сохранения продукции на складах.

Комплекс включает в себе восемь многоцелевых складов, а также промышленный, различный и складов и офисный отделы, торговую галерею площадью более двадцати тысяч квадратных метров, бизнес-центр с фермерским и рядами, гостиницей и рестораном, отделение банка, таможню и посреднический отдел. Согласно проекту, будут также специальные зоны, где разместятся мини заводы по переработке и упаковке овощной продукции. Мощность будущего центра оптовой торговли составляет переработку более 2,5 млн. тон фруктов и овощей в год, а машинная мощность всего комплекса -4 тысячи тонн сутки.

Одной из основных особенности проекта является то, что он предназначен для всех участников продуктового рынка как российских, так и азербайджанских производителей, импортеров, в том числе различных продавцов. В этом комплексе, который будет учитывать индивидуальные пожелания партнеров, владельцев ферм будет представлена возможность продавать их без размещения на складах и без посредников. Типа таких по но небольших комплексов можно создать в Шамкирском, Масаллинском, Ленкоранском, Хачмазским районах.

Литература

1. Abbasov A.F Ərzaq təhlükəsizliyi. Bakı; Nazir, 2007
2. Abbasov A.F Aqrar sahədə iqtisadi tənzimlənmənin aktual problemləri. Bfki: MBM, 2012
3. Aqrar islahatların əsasları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 18.02.1995. Qanun, 2001
4. Allahverdiyev H.B, Qafarov X.S, İhmədov Ə.R. Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi (dərslük) Bakı
5. Алексеев В.В Программно- целевой подход к регулированию продовольственного рынка М, 1999.
6. Алтухов А.И, Маркин Г.И. Региональный продовольственный рынок: проблемы формирования и развития- М, 1997.
7. Добросоцкий В.И Регулирование продовольственный рынка М, 1999.
8. Злобин Е.Ф. Формирование оптового продовольственный рынок в регионе. АПК: Экономика и управления- 1996 №1
9. Продовольственная безопасность России. Международная конференция. М., -2002
10. Ушачев И.Г. Аграрная реформа в России интеграция в мировой рынок. Аграрная наука- и 1997-№1
11. Ибрагимов М.А Структурная реформа аграрного сектора. Теория, методология и практика. На примере Азербайджанской Республики. Баку 2012.

Роль заготовки и снабжения сельхозпродуктов в рыночной экономике страны**Резюме**

Обеспечение продовольственной безопасности государства - один из важнейших вопросов в современных условиях. Эффективное государственное регулирование аграрного сектора, который считается одним из важнейших и приоритетных секторов экономики, считается одним из рыночных отношений как в современное время, так и в разные периоды. Аграрный сектор также является основой продовольственной безопасности. Принятые государством превентивные меры предусматривают установление продовольственной независимости Азербайджанской Республики. «Стратегическая дорожная карта национальной экономики», принятая 26 декабря 2016 года, предусматривает план устойчивого развития аграрного сектора. 14 декабря 2018 года было создано ОАО «Закупки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства, чтобы гарантировать, что продукция собирается, поставляется и экспортируется на внутренний и внешний рынки без потерь. В целом объективная необходимость целенаправленного регулирования аграрного сектора заключается, прежде всего, в обеспечении его защиты от различных природных и экономических катаклизмов и возможных кризисных ситуаций.

Ключевые слова: состояние, экономика, аграрный сектор, безопасность, запасы, предложение, продукты питания, потребность, предложение, сельскохозяйственная продукция, эффективный, необходимый, регион, рынок.

The role of the supply of agricultural products in a market economy

Summary

Ensuring food security of the state is one of the most important issues in modern conditions. Effective state regulation of the agricultural sector, which is considered one of the most important and priority sectors of the economy, is considered one of the market relations in modern times, as in different periods. The agricultural sector is also the basis of food security. Preventive measures taken by the state envisage the establishment of food independence in the Republic of Azerbaijan. The "Strategic Roadmap for the National Economy", adopted on December 26, 2016, envisages a plan for the sustainable development of the agricultural sector. The establishment of the Procurement and Supply OJSC under the Ministry of Agriculture on December 14, 2018 was established to ensure that the product is collected, supplied and exported to the internal and external markets without losses.

In general, the objective necessity of purposeful regulation of the agricultural sector is mainly to ensure its protection from various natural and economic cataclysms and possible crisis situations.

Key words: state, economy, agrarian, security, stock, supply, food, need, offer, agricultural products, efficient, necessary, region, market